

La diffusion du rock en France : approche transmédiatique (années 1960 - années 1970)

Maxime Guebey, Université de Tours

L'histoire est bien connue. Au milieu des années 1950, de l'autre côté de l'Atlantique, naît une nouvelle musique ; le rythme est chaloupé, on commence par taper du pied et c'est bientôt le corps tout entier qui se trouve pris d'une étrange frénésie. Les paroles cinglent les oreilles des jeunes Américains qui n'ont désormais plus qu'un nom à la bouche : Elvis Presley. D'autres suivent : Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis... Vu d'Europe, ce spectacle paraît d'abord curieux. Mais voilà que les Anglais s'y mettent avec les Beatles et les Rolling Stones ; des cheveux longs et des guitares électriques qui conquièrent bien vite la jeunesse du Vieux Continent. La France fait cependant exception : lorsque les Beatles atterrissent à l'aéroport du Bourget en 1964, seule une dizaine de fans les attend, bien loin de la liesse déchaînée partout ailleurs. Pour leur concert à l'Olympia, ils partagent l'affiche avec Sylvie Vartan, idole des yéyés. Avec leurs versions édulcorées du rock'n'roll anglo-américain (Birgy, 2012), les yéyés séduisent les jeunes Français (Glenn, 2023) qui ne s'intéressent guère aux groupes anglais. Leur succès est savamment orchestré par une stratégie médiatique qui joue sur tous les tableaux.

En 1959, Frank Ténor et Daniel Filippachi lancent d'abord l'émission radiophonique *Salut les Copains*, sur Europe n°1. Devant l'évidente réussite du programme, le tandem décline la marque en magazine papier à la parution mensuelle dès 1962. Le système est alors parfaitement rôdé et satisfait tous les acteurs mis en jeu d'un bout à l'autre de la chaîne : à la radio, Frank Ténor et Daniel Filippachi diffusent les artistes de Vogue – la maison de disques qui héberge entre autres Johnny Hallyday – et annoncent leurs prochaines dates de concert, faisant les beaux jours de Bruno Coquatrix, directeur de l'Olympia (Tournès, 2011). La télévision suit la tendance et lance sa propre émission consacrée en grande partie aux yéyés : *Âge tendre et Tête de bois*, présentée par Albert Raisner entre 1961 et 1968. Dans les cafés enfin, les scopitones mettent en images – et en couleurs – les chansons de ces jeunes idoles (Orillard, 2014). À lire, à voir, à entendre : les yéyés sont partout.

Mais avec leur venue en France en 1964, les Beatles ont mis un pied dans la porte. Les yéyés commencent doucement à marquer le pas et les oreilles des jeunes Français se familiarisent avec les sonorités anglo-américaines. Là encore, les médias suivent et accélèrent le mouvement. En 1965, France Inter lance *Le Pop-Club*, émission animée par José Artur et dédiée entièrement à la « pop music » – le mot « rock » ne s'impose en France qu'au milieu des années 1970. L'année suivante, en 1966, le magazine *Rock & Folk* s'émancipe du mensuel *Jazz Hot*, sous la direction de Philippe Koechlin ; un tournant s'opère alors dans le traitement médiatique de la pop music, qui s'intellectualise sous les plumes de « rock critiques » (Vieau, 2021). La seconde moitié des années 1960 voit ainsi se structurer un réseau médiatique du rock en France : plusieurs voix du *Pop-Club* écrivent également dans *Rock & Folk*, à l'image de Pierre Lattès, un jeune ingénieur du son passionné de jazz. Emblématique du vivier qui est en train de se constituer, le même Pierre Lattès est logiquement choisi par l'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF) pour présenter la toute première émission de télévision consacrée à la pop music : *Bouton rouge*, lancée en 1967 sur la Deuxième chaîne. Le basculement est clair : au duo yéyé *Salut les Copains-Âge tendre et Tête de bois* succède le tandem pop *Rock & Folk-Bouton rouge* (Guibert, 2006 et Savev, 2004).

Comme souvent, la télévision a réagi avec un léger temps de retard et vient parachever un mouvement initié par la presse écrite et la radio. Le petit écran occupe alors une place à part dans le paysage médiatique français. Régie par un monopole d'État incarné par l'hyper-structure de l'ORTF, la télévision est considérée par les Français comme « la voix de la France » ; le général de Gaulle y

apparaît en majesté pour s'adresser directement au peuple dans des allocutions solennelles. On n'y tolère pas tous les spectacles (Poels, 2015) et les téléspectateurs ont l'indignation facile. Le rock ne peut y entrer qu'à pas feutrés et s'appuie d'abord sur la presse écrite pour tenter de se bâtir une légitimité télévisuelle.

À la rentrée 1968 – après l'échec de *Bouton rouge* emportée par la vague de Mai 68 – l'ORTF lance une nouvelle émission de pop music : *Forum musiques*. La direction choisit de confier le programme à un groupe de spécialistes, à savoir la rédaction de *Rock & Folk*. Pour le premier numéro diffusé le 23 octobre 1968, l'équipe présente les Mothers of Invention de Frank Zappa. Scandalisés, de nombreux téléspectateurs envoient des courriers incendiaires à l'ORTF, obligé de rattraper le coup lors du numéro suivant en recevant Guy Béart. *Forum musiques* végète ensuite pendant quelques mois avant de sortir de l'antenne à l'été 1969.

Ce n'est que l'année suivante qu'un pacte de non-agression est signé entre le rock et la télévision, quand est lancé sur la Deuxième chaîne *Pop 2*, premier programme de pop music à s'installer dans la durée. L'émission est parrainée par *Le Pop-Club*, puisque José Artur introduit le premier numéro aux côtés de l'animateur, Patrice Blanc-Francard – lui-même ancien chroniqueur du *Pop-Club* et contributeur occasionnel de *Rock & Folk*. L'influence du mensuel reste d'ailleurs profonde dans *Pop 2* : Patrice Blanc-Francard et son équipe entendent parler sérieusement de rock, musique en cours de légitimation. Le ton se veut un mélange d'ironie contre-culturelle et de critique musicale ; en somme, on parle dans *Pop 2* comme on écrit dans *Rock & Folk*. Les chroniques de disques du magazine servent de modèle à Patrice Blanc-Francard pour donner son avis éclairé sur les nouvelles sorties musicales qu'il évoque lors de revues de presse rituelles. L'animateur y présente également les derniers numéros des magazines spécialisés, français comme étrangers : *Rock & Folk* bien sûr, mais aussi *Best*, *Actuel*, *Rolling Stone*, le *Melody Maker* ou encore le *New Musical Express*. Face caméra, Patrice Blanc-Francard lit de longs extraits d'articles et invite parfois à ses côtés quelques journalistes rock de la place de Paris qui se posent en experts, voire en esthètes de la pop music.

Dans ce maillage médiatique, *Rock & Folk* donne le ton, tandis que le *Pop-Club* sert de laboratoire, voire d'antichambre avant l'entrée en télévision. Le rock est encore jeune, on le découvre en même temps qu'on l'écoute, et ceux – très peu celles – qui en parlent dans les différents médias ne sont guère nombreux. D'un support à un autre, rien n'est donc cloisonné (Blandin et Servat, 2024) : le rock se diffuse à travers un ensemble de circulations transmédiatiques qui fonctionne grâce à un étroit réseau d'acteurs polyvalents. À partir de la seconde moitié des années 1970, ce réseau se dilue et perd lentement de sa force, dans un contexte de profonde reconfiguration des médias français. La télévision se déleste de la béquille de la presse écrite au moment où le vidéoclip permet au rock de définitivement apprivoiser ce média, voire de le conquérir alors que l'arrivée de la gauche au pouvoir fait souffler un vent de liberté inédit sur l'audiovisuel français.

Pour l'historien qui étudie la diffusion du rock en France, l'approche transmédiatique se révèle ainsi indispensable, voire s'impose à lui. Sa boîte à outils s'en trouve enrichie de nouvelles clefs lui permettant de dépasser – dans la mesure du possible – les contraintes archivistiques auxquelles il se trouve immanquablement confronté. L'historien de la radio ou de la télévision doit en effet composer avec de nombreuses lacunes dans ses sources primaires, certaines émissions des années 1960 et 1970 n'ayant été que partiellement conservées. Un détour par la presse écrite, dans une démarche d'archéologie médiatique, lui permet d'exhumer ces programmes que le temps a parfois effacés des rayons des archives audiovisuelles. Les animateurs se confient volontiers sur les coulisses de leurs émissions dans la presse musicale spécialisée, tandis que les périodiques de radio et de télévision annoncent souvent en détail leur programmation ; c'est ensuite à l'historien de reconstituer le puzzle.

Bibliographie

Birgy, Philippe. « “Si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer”. Le yéyé et l’importation de la contre-culture américaine ». *Volume !. La revue des musiques populaires*, n° 9 : 1 (15 septembre 2012) : 151-67. <https://doi.org/10.4000/volume.3004>.

Blandin, Claire et Servat, Véronique (dir.). « We will rock you ». *Le Temps des médias* 42 (1). <https://shs.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2024-1>.

Glenn, Matthias. *La fabrique du rock français (1955-1982) : sociologie historique d’une nationalisation culturelle*. Thèse de doctorat, Paris 10, 2023.

Guibert, Grme. *La production de la culture : le cas des musiques amplifies en France : gense, structurations, industries, alternatives*. Paris, France, IRMA, 2006.

Orillard, Audrey. *Scopitone : histoire culturelle du tl-box et de la chanson filme yy (1959-2010)*. Thse de doctorat, Paris 1, 2014.

Poels, Graldine. *Les trente glorieuses du tlspectateur : une histoire de la rception tlvisuelle des annes 1950 aux annes 1980*. Bry-sur-Marne, France, INA, 2015.

Savev, Marc. « Deux exemples de presse musicale jeune en France, de 1966  1969 : *Salut Les Copains* et *Rock  Folk* ». *Volume !. La revue des musiques populaires*, n° 3 : 1 (mai 2004), 5-28. <https://doi.org/10.4000/volume.2039>.

Tourns, Ludovic. *Du phonographe au MP3*, Paris, France, Autrement, 2011.

Vieau, Grgory. *Une histoire de la presse rock en France*. Marseille, France, Le mot et le reste, 2021.